

UMA CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES ANTROPOMÓRFICAS DE MEMBROS INFERIORES

A CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ANTHROPOMORPHIC LOWER LIMB PROSTHESES

Helder Anibal Hermini¹, Vicente Gomes de Oliveira Jr², Emanuel Antônio Barreto³, Hudson
Henrique Pereira⁴.

RESUMO

Este artigo descreve o desenvolvimento de um sistema de controle de rigidez de articulação de joelho de prótese de membro inferior que apresenta comportamento análogo ao de um sistema biológico em processos de marcha e corrida. Para tal, são analisados os aspectos anatômicos, fisiológicos e cinesiológicos dos membros inferiores humanos e a partir desta análise, foi desenvolvida uma válvula reguladora de fluxo de fluido hidráulico dedicada ao controle de rigidez articular do joelho da prótese. A regulação de fluxo de fluido hidráulico nesta válvula é feita por um motor de passo microcontrolado, sendo que a partir de informações advindas do sensoriamento da região plantar, ocorre a alteração no grau de abertura da válvula alterando por decorrência a rigidez articular do joelho da prótese em função da fase da marcha ou da corrida.

Palavras-Chave: Prótese; Biomecânica; Hidráulica

ABSTRACT

This article describes the development of a system for controlling the stiffness of a lower limb prosthetic knee joint that presents behavior analogous to that of a biological system during walking and running processes. To this end, the anatomical, physiological and kinesiological aspects of human lower limbs were analyzed and, based on this analysis, a hydraulic fluid flow control valve was developed to control the stiffness of the prosthetic knee joint. The hydraulic fluid flow regulation in this valve is performed by a microcontrolled stepper motor, and based on information from sensing the plantar region, the degree of opening of the valve changes, consequently altering the stiffness of the prosthetic knee joint depending on the walking or running phase.

Keywords: Prosthesis; Biomechanics; Hydraulics.

¹ Docente Fatec de Mogi Mirim "Arthur de Azevedo" – e-mail: helder.hermini@fatec.sp.gov.br

² Docente SENAI "Armando de Arruda Pereira" – e-mail: vicgomoli@gmail.com

³ Docente Fatec de Mogi Mirim "Arthur de Azevedo" – e-mail: emanuel.barreto@fatec.sp.gov.br

⁴ Docente Fatec de Mogi Mirim "Arthur de Azevedo" – e-mail: HUDSON.PEREIRA2@FATEC.SP.GOV.BR

INTRODUÇÃO

Apesar de todo o avanço tecnológico e científico na área de reabilitação humana, ainda não se atingiu a eficiência necessária das próteses ortopédicas de membros inferiores para que elas possam ser aplicadas em concatenação com movimentos de um membro natural. Essa dificuldade acontece devido ao grau de complexidade muito alto tanto anatômico quanto fisiológico, principalmente no que se refere a articulação do joelho humano, tornando complexa a determinação de parâmetros não lineares e redundantes. Neste sentido, o desenvolvimento de membros inferiores artificiais exige a aplicação de conhecimentos nas áreas de anatomia, fisiologia articular e cinesiologia humana e mecatrônica, tornando o trabalho multidisciplinar.

Portanto, neste trabalho são descritas metodologias necessárias que foram desenvolvidas para a construção de uma articulação de joelho de prótese de membro inferior, a qual apresenta rigidez articular variável que visa a reprodução dos movimentos do membro amputado, com funções semelhantes às do sistema natural. Para implementar o comando de rigidez da articulação do joelho foi gerada uma eletroválvula hidráulica que, através de um microcontrolador dedicado, abre ou fecha de forma integral ou parcial o orifício de passagem do óleo.

A Evolução das Próteses

A ideia do homem de substituir membros amputados por artefatos mecânicos vem de tempos remotos. No século XVI, próteses de membros inferiores eram confeccionadas em madeira em forma de “pilões” para servirem de suportes para o corpo. Muitos pesquisadores no transcorrer da história têm se empenhado em desenhar e construir próteses, visando além da estética a funcionalidade, destacando-se como dois marcos nesta tarefa Ambroise Paré e Leonardo da Vinci, sendo que os mecanismos de travas de joelhos e outros artifícios deixam-nos até hoje perplexos com a capacidade inventiva destes cientistas.

Atualmente, alto conforto de uso, segurança e um controle de marcha simples e seguro são as características fundamentais almejadas na implementação de próteses, sendo que estas podem ser divididas em duas categorias: exoesqueléticas e endoesqueléticas.

As próteses exoesqueléticas apresentam boa resistência e durabilidade, porém não propiciam soluções biomecânicas compatíveis em função das necessidades do usuário, gerando graves problemas em nível cinesiológico e fisiológico com o decorrer do tempo. Já as próteses endoesqueléticas, devido a sua característica modular, são construídas de acordo com as

necessidades cinesiológicas do usuário. Do ponto de vista funcional, são consideradas superiores em relação às próteses exoesqueléticas.

Com relação aos mecanismos das próteses de membros inferiores, há próteses puramente mecânicas com diferentes sistemas de molas, travas auxiliares e impulsor mecânico e próteses pneumáticas e hidráulicas, que são mais eficazes quanto à suavidade nos movimentos e segurança na fase de apoio, oferecendo uma marcha com maior uniformidade, porém, tem o custo muito maior em relação às próteses mecânicas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A Biomecânica da Marcha Humana e as Próteses

A marcha pode ser definida por movimentos integrados do corpo humano, como a maneira ou estilo de andar. São comportamentos cíclicos que permitem estabelecer critérios e objetivos para a distinção entre estrutura de movimentos normais e anormais. Pode ser descrita como a simples ação de desequilibrar-se para frente repentinamente.

O andar, principalmente, está entre os atos motores mais automatizados, em que a seqüência de eventos que geram o andar é altamente repetitiva, mesmo considerando diferentes pessoas. Tal regularidade permite que critérios sejam estabelecidos para descrição entre os padrões normais e patológicos, bem como as mudanças qualitativas causadas pelo desenvolvimento da pessoa. Embora duas pessoas não se locomovam de maneira idêntica, existem algumas características universais que servem como base para a descrição cinemática e dinâmica da marcha.

Os estudos científicos tentam encontrar padrões e identificar parâmetros relevantes para a marcha humana. Alguns desses parâmetros importantes são: o desvio de posturas corporais, ângulos articulares, a velocidade de locomoção e o número de passos por unidade de tempo. Tudo isso traduz a qualidade da marcha. No entanto, a análise da marcha referente à variável distância tempo, tem como grande influência alguns fatores, como: idade, altura, peso, sexo, nível de compreensão e o tipo de calçado utilizado.

O início da marcha se dá quando o calcanhar toca no solo. Um ciclo completo da marcha é composto da fase de apoio e da fase de balanço e é determinado por dois contatos consecutivos do mesmo calcanhar com o solo. O intervalo de tempo compreendido entre os dois

contatos do calcanhar no solo, constitui o período de duração do ciclo da marcha como mostrado na figura 1.

O intervalo de tempo, entre o contato inicial do calcanhar e a perda de contato do mesmo com o solo, é considerada a fase de apoio. A distância percorrida, neste intervalo, é considerada como passada. Alguns parâmetros cinemáticos podem ser analisados, se considerarmos o ciclo da marcha: a cadência, o comprimento do passo, a velocidade, a base do andar, o ângulo de entrada e saída do pé e a duração na fase de apoio. A figura 1 descreve o deslocamento angular das articulações do membro inferior que compõe o ciclo da marcha. Tem-se constante deslocamento da linha de gravidade, durante a fase da marcha à frente da articulação do tornozelo, tendendo a desequilibrar o corpo para frente, fazendo com que o sistema neuromuscular restabeleça o equilíbrio.

Pode-se verificar através da análise das figuras 2(a) à 2(f), as diferentes fases da marcha, com uma prótese de membro inferior. Durante a fase da marcha, quanto ao movimento da articulação do joelho, ocorrem dois ciclos: Flexão – o dobramento da perna ao andar como mostra a figura 2(a) e Extensão – a perna se estende ao andar, como mostra a figura 2(b).

Ocorrendo o primeiro golpe do calcanhar no solo, há uma pequena flexão do joelho de aproximadamente 15° , amortizando com isso o impacto no solo. Após essa pequena flexão, o joelho volta a estender-se, até a próxima flexão no início da fase de balanço.

Aspectos importantes no estudo da cinemática da marcha são a velocidade média da marcha a qual para adultos entre 20 e 80 anos que é de aproximadamente 4,8 Km/h tanto para homens quanto para mulheres, o comprimento médio da passada que é de 1,6 m, incluindo dois passos e a cadência média que é de 113 passos/min, entretanto, cada indivíduo tem um padrão de marcha que representa uma maneira de deslocamento no ambiente, com mínimo esforço físico e estabilidade adequada.

Figura 01 - Marcha Humana com relação aos ângulos do tornozelo, joelho e quadril.

Fonte: Elaborado pelos autores

Outro estudo fundamental na concepção de um sistema dedicado a reabilitação é a análise dinamometria que abrange todos os tipos de medidas de força e pressão. As forças externas transmitidas entre o corpo e o ambiente são conhecidas como força de reação. Para interpretar o movimento humano, se pode salientar a Lei da Conservação de Energia. Existem várias combinações de forças musculares e momentos de força nas articulações que produzem um padrão cinemático do movimento. Dessa forma, se entende a alta flexibilidade e adaptabilidade do sistema neuromuscular. A figura 3 mostra a trajetória do centro de aplicação da pressão durante o andar, passando ligeiramente em relação à linha média do calcanhar e ao longo da borda medial do pé.

Figura 02 - Ângulos Articulares Durante a Marcha Humana. (a) Início da Marcha; (b) Pé Aplainado; (c) Médio Apoio; (d) Retirada do Calcanhar; (e) Retirada dos Dedos; (f) Fase de Balanço.

Fonte: Elaborado pelos autores

A aplicação das forças progride sucessivamente em direção à cabeça do 2º metatarso, deslocando-se medialmente por baixo da 1ª cabeça metatarsiana, progredindo rapidamente ao longo do hálux, conforme demonstra a figura 3(a). Pode-se observar que, após o toque do calcanhar no solo, o meio-pé tem uma discreta participação na marcha em cerca de 70% dos indivíduos, seguido de um apoio importante da região do antepé, proporcionando a fase de propulsão do corpo à frente.

Figura 03 - Força de reação do solo na marcha e aplicação da força no pé e apoio do pé durante o andar.

Fonte: Elaborado pelos autores

A força de reação do solo é uma das grandezas mais importantes na análise do movimento. É a soma algébrica da aceleração da massa dos segmentos corporais, resultando no total de todas as forças musculares e gravitacionais, procurando descrever indicadores do comportamento das variáveis dinâmicas que atuam a cada instante durante a fase de apoio. Estas variáveis mostram um padrão constante e repetitivo independente das condições do solo, idade, ou velocidade da marcha. Este padrão, como mostra a figura 3 (b), em sua forma geral é constante e regular, apresentando determinadas características que podem ser alteradas devido às condições ambientais ou patológicas.

A curva apresenta na figura 3 (a), mostra no primeiro pico do início da fase de apoio a força máxima vertical referente ao toque do calcanhar no solo, a qual ocorre durante um tempo muito pequeno. No segundo pico ocorre a propulsão do antepé à frente, correspondendo ao final da fase de apoio. Os valores desses picos variam entre metade e uma vez e meia do peso corporal, tendo também dependência com relação à velocidade do movimento.

Aspectos Construtivos das Próteses Modulares de Membros Inferiores

Em geral, as próteses modulares para membros inferiores são constituídas por elementos de conforto de encaixe, joelhos e pés. Quanto aos elementos de conforto de encaixe, atualmente são oferecidas soluções para minimizar problemas relacionados ao pilonamento e melhora de circulação sanguínea na região do coto. Para tal, são oferecidos *liners* que fazem a junção com o coto, sistemas de suspensão a vácuo para otimizar o encaixe do liner ao coto, permitindo controlar o volume do coto, ao invés de simplesmente acomodá-lo, possibilitando ao paciente à volta do controle da situação, meias para coto que apresentam uma camada especial de gel polímero que reduz a pressão e o atrito na pele, *Shuttle Locks* que são utilizados para fornecer uma conexão segura entre a liner e a prótese.

A função das articulações de joelho tem importância fundamental para a protetização de amputados. Durante a fase de apoio, a segurança do joelho tem prioridade, isto é, a articulação não pode flexionar no momento do contato do calcanhar ao solo. Durante a fase de balanço, a principal função é o controle do movimento pendular da parte distal da prótese. Existem vários princípios de construção de articulações para alcançar alta segurança durante a fase de apoio: joelhos com trava, especialmente indicados para a protetização geriátrica; joelhos com freio auto bloqueante, cuja ação depende da carga (peso) exercida sobre ele, articulações policêntricas e o de flexão elástica da fase de apoio até o joelho computadorizado. A escolha da

articulação de joelho apropriada depende de vários fatores: nível de amputação, situação do coto, condição física e peso do paciente, assim como o meio-ambiente em que vive. Os pacientes adultos com pouca atividade requerem uma alta segurança no joelho. A facilidade de uso e o conforto têm mais importância que a própria dinâmica.

O pé é de grande importância na construção de uma prótese. A função, a estética, o peso e a durabilidade, são critérios significativos para a qualidade da protetização. Uma escolha de pé imprópria pode comprometer ou enfraquecer completamente os princípios de construção e critérios de segurança.

Uma Proposta de articulação de joelho hidráulico

A articulação hidráulica de joelho desenvolvida neste trabalho de pesquisa é esquematizada na figura 4, sendo composta por um cilindro hidráulico com circuito fechado de óleo, uma eletroválvula hidráulica de comando direcional, uma válvula hidráulica de retenção simples, um circuito de comando microcontrolado e sensores dispostos na região plantar do pé da prótese.

Figura 4 - Elementos da Prótese.

Fonte: Elaborado pelos autores

O atuador hidráulico atua diretamente no comando de rigidez da articulação do joelho, sendo comandado por uma eletroválvula hidráulica controlada por um microcontrolador com uma lógica baseada na sequência da marcha humana, através de sinais recebidos da região plantar.

A informação enviada pelos sensores, distribuídos na região plantar, indica em que fase a marcha humana está. O microcontrolador receberá essa informação, processando-a de acordo com um programa lógico elaborado em função da marcha humana. Esta informação, processada pelo microcontrolador, será enviada para a eletroválvula hidráulica que, através de um motor de passo, acionará a parte mecânica da eletroválvula, fazendo-a abrir ou fechar de forma integral ou parcial. Com a abertura ou fechamento da eletroválvula hidráulica, o atuador hidráulico, que é o responsável pelo trabalho final do joelho da prótese, irá avançar, recuar ou efetuar paradas intermediárias, de acordo com a fase da marcha humana.

Atuador Hidráulico

O atuador hidráulico é o elemento responsável pela força e o trabalho final do joelho da prótese. No início da fase de apoio, proporciona um pequeno amortecimento, diminuindo o impacto do calcanhar no solo, como também a sustentação do corpo até o final da fase. Na fase de balanço, proporciona uma desaceleração suave, evitando grande impacto do membro inferior no final desta fase.

O atuador usado no sistema é de dupla ação, devido à necessidade da utilização do fluido tanto para o movimento de avanço, quanto para o movimento de retorno. Além disso, apresenta característica diferencial em virtude da haste na câmara dianteira, proporcionando áreas diferentes de aplicação do fluido entre a câmara dianteira e a câmara traseira, circuito fechado de óleo, para que o fluido possa fluir de uma câmara para outra do atuador hidráulico e amortecimento de fim de curso regulável. A figura 5 ilustra, através da simbologia e do desenho em corte, a estrutura do atuador.

Figura 05 - Atuador Hidráulico com Circuito Fechado de Óleo: F_1 = Força de avanço do atuador, F_2 = Força de retorno do atuador, P_{tb} = Pressão total da bomba, Q_b = Vazão da bomba, Q_2 = Vazão da câmara dianteira do atuador (óleo de recirculação), Q_1 = Vazão total ($Q_b + Q_2$), D_p = Diâmetro do êmbolo, D_h = Diâmetro da haste.

Fonte: Elaborado pelos autores

Válvula de Comando

A válvula abre e fecha totalmente ou parcialmente, de acordo com a fase da marcha. A escolha do tipo de abertura da seção se deu em função da progressão da área e consequentemente da vazão, para que o resultado do movimento do atuador seja o mais suave possível. A progressão da abertura triangular, mostrado na figura 6, obteve melhor resultado em função da suavidade, sendo esta suavidade transferida para a vazão e consequentemente para a velocidade do atuador, como pode ser verificado no gráfico mostrado na figura 6.

Figura 06 - Aspectos construtivos da válvula reguladora de fluxo

Fonte: Elaborado pelos autores

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise cinesiologia da prótese - Cálculo da Cinemática da Marcha com Dois Graus de Liberdade

Á partir da análise cinemática da marcha humana foi elaborado o gráfico dos ângulos em função das fases da marcha mostrado na figura 1, do qual foram extraídos os principais pontos (valores de pico) das fases de apoio e balanço, descritos na tabela 1.

Com os ângulos do quadril e joelho, pode-se calcular a posição do pé no eixo X como no eixo Y, com relação ao centro de gravidade do corpo em posição reta em qualquer instante tanto na fase de apoio quanto na fase de balanço, a partir das relações cinemáticas:

$$X = L_1 \text{ sen } \theta_1 + L_2 \text{ sen } \theta_2 \tag{1}$$

$$Y = L_1 (1 - \text{cos } \theta_1) + L_2 (1 - \text{cos } \theta_2) \tag{2}$$

Controle Lógico da Marcha

Para a monitoração das fases da marcha, foram utilizados sensores dispostos em pontos estratégicos da região plantar do pé da prótese de membro inferior, como mostra a figura 7. Com os sensores e a combinação lógica entre eles, foram obtidas as principais condições da fase de apoio, como também toda a fase de balanço.

Figura 07 - Sensores na Região Plantar.

Fonte: Elaborado pelos autores

Lógica para Controle da Válvula

A partir dos sensores dispostos em pontos estratégicos na região plantar, foi elaborada a lógica descrita no quadro 01 para a aplicação do controle da válvula hidráulica que comanda o atuador hidráulico do joelho.

Quadro 01 – Lógica para aplicação do controle de válvula hidráulica

Etapas	Equação Lógica
<p>Início da Fase de Apoio - 1ª Etapa: Somente o sensor S₁ é acionado. Com o toque do calcanhar no solo, conseqüentemente tem-se um aumento da massa muscular em 60%, mantendo a válvula fechada.</p>	<p>Fechamento = $S_1 \cdot \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_3 \cdot \bar{S}_4$ (fase de apoio)</p>
<p>Fase de Apoio - 2ª Etapa: A válvula abrirá parcialmente, proporcionando uma pequena flexão no joelho, a fim de amortecer o impacto no solo.</p>	<p>Abertura Parcial = $S_1 \cdot \bar{S}_2 \cdot S_3 \cdot \bar{S}_4$ (fase de apoio)</p>
<p>Fase de Apoio - 3ª Etapa: Com os sensores S₁, S₂, S₃ ou S₄ acionados na fase de apoio, tem-se o fechamento total da válvula de comando.</p>	<p>Fechamento = $S_1 \cdot S_2 \cdot (S_3 + S_4)$ (fase de apoio)</p>
<p>Fase de Apoio - 4ª Etapa: A válvula de comando deverá continuar fechada quando não houver contato do calcanhar com o solo e os sensores S₃ e S₄ estiverem acionados.</p>	<p>Fechamento total = $\bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_3 \cdot \bar{S}_4$</p>
<p>Fase de Apoio - 5ª Etapa: Com o acionamento, somente do sensor S₄ que determina a última etapa da fase de apoio a válvula de comando continua fechada, em função do aumento da massa corporal.</p>	<p>Abertura Parcial = $\bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 \cdot S_3 \cdot S_4$</p>
<p>Fase de Balanço: Durante toda a fase de balanço, a válvula de comando estará totalmente aberta para que com o movimento do quadril e a inércia do pé, produza um movimento angular do joelho, proporcionando um distanciamento maior do piso.</p>	<p>Abertura total = $\bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_3 \cdot \bar{S}_4$</p>
<p>Fase de Apoio - Descendo Escada I: Ao descer uma escada, colocando a metade do pé no degrau, os sensores S₁ e S₂ são acionados e a válvula de comando abre parcialmente, proporcionando movimento angular do joelho de forma lenta e suave. Com o movimento angular do joelho, o sensor do calcanhar (S₁) será desacionado, permanecendo somente o sensor S₂ acionado. Com isso, a válvula de comando fecha-se totalmente, travando a articulação do joelho.</p>	<p>Abertura parcial = $S_1 \cdot S_2 \cdot \bar{S}_3 \cdot \bar{S}_4$</p>
<p>Fase de Apoio - Descendo Escada II: Visando maior segurança, pode-se colocar outra situação ao descer uma escada que dependerá da altura do espelho do degrau. Caso o espelho seja muito baixo e houver problemas no desligamento do sensor S₁, a válvula fechará. Com o sensor S₂ acionado no meio pé, e os sensores S₃ ou S₄ acionados, a válvula fecha totalmente travando a articulação do joelho.</p>	<p>Fechamento total = $\bar{S}_1 \cdot S_2 \cdot (S_3 + S_4)$</p>

Fonte: Elaborado pelos autores

Simulação Hidráulica da Seqüência

A seqüência do comportamento hidráulico da prótese foi simulada no *software* Automation Studio® V 5.0. Neste ambiente foi elaborado um circuito com as características da válvula de comando. A prótese, na figura 8(a), está na fase de apoio, e por esta razão podemos observar a pressão na câmara traseira do atuador. A válvula de comando está representada por uma válvula 2/2 vias NF, uma retenção simples e um atuador de ação simples com a função da câmara compensadora.

Figura 08 - (a) Prótese com Carga e Válvula Fechada. (b) Prótese com Carga e Válvula Aberta.

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 09 - (a) Prótese sem Carga e Válvula Aberta. (b) Prótese Sem Carga e Válvula Fechada.

Fonte: Elaborado pelos autores

Quando a válvula direcional se abre, o atuador recua em função da carga, e o óleo flui para a câmara dianteira do atuador através da válvula direcional e também para a câmara de

compensação, comprimindo a mola, em virtude do recebimento de óleo do atuador, como mostra a figura 8(b).

Na fase de balanço, não havendo carga e a válvula de comando aberta, o atuador hidráulico se desloca no sentido de avanço, impulsionado pela inércia do movimento do coto, adicionado a pequena pressão gerada pela mola na câmara de compensação como mostra a figura 9(a).

Mesmo que a válvula de comando esteja fechada por um problema qualquer, a prótese mesmo assim irá se estender. O fluxo de óleo passa pela válvula de retenção, garantindo com isso maior segurança para o usuário como mostra a figura 9(b).

Implementação do sistema de controle Microcontrolado

O controle de abertura e fechamento da válvula de comando é feito por um microcontrolador dedicado, sendo que o programa lógico para o comando da válvula foi elaborado em função dos acionamentos dos sensores na região plantar em cada fase da marcha. No início do programa, é feito o ajuste do motor de passo fazendo-o girar em sentido anti-horário, até o acionamento do sensor que detecta a posição inicial do motor de passo e, conseqüentemente, a posição fechada da válvula de comando. Após o ajuste, o controle para o acionamento da válvula de comando obedece a lógica descrita nas equações (3), (4) e (5).

$$\overline{S_1} \cdot \overline{S_2} \cdot \overline{S_3} \cdot \overline{S_4} = AT = \text{Abertura total da válvula de comando} \tag{3}$$

$$\overline{S_2} \cdot \overline{S_3} \cdot S_4 = AP = \text{Abertura parcial da válvula de comando} \tag{4}$$

$$S_1 (S_3 + S_4) S_3 \cdot S_4 = F = \text{Fechamento da válvula de comando} \tag{5}$$

O motor de passo tem cinco contatos onde, o contato um é o terra, e os outros quatro contatos, são dedicados para cada bobina do motor, como mostra a seqüência do quadro 02.

Quadro 02 - Giro Completo

Cont	Rb0	Rb1	Rb2	Rb3	Valor Hexadecimal
0	0	1	0	1	(Fechamento) 05
1	1	0	0	1	09
2	1	0	1	0	(Abertura Parcial) 0A
3	1	1	0	0	0C
4	0	1	0	1	(Abertura total) 05
5	0	1	1	0	06
6	1	0	1	0	0A
7	0	0	1	1	03
8	0	1	0	1	05

Fonte: Elaborado pelos autores

Com uma variável monitorando cada posição do motor de passo através da contagem dos pulsos, é possível saber quando o motor de passo está na sua posição inicial ou, em qualquer outra posição intermediária. Verificando o valor do contador e comparando com a posição em que se está (variável pos), pode-se movimentar até a posição desejada.

Também foram elaborados os fluxogramas para o ajuste inicial da posição da válvula; avanço parcial (AP), avanço total (AT) e fechamento (F) seguem em sequência; abertura total da válvula; fechamento da válvula; rotação do motor no sentido horário movimento do motor no sentido anti-horário.

Estes são os fluxogramas de controle do motor de passo, utilizando um sensor de início de curso e uma variável para controlar em qual passo o motor está. Desta forma, podemos posicionar o motor em qualquer posição após o ajuste inicial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram desenvolvidas metodologias necessárias para a implementação de um joelho hidráulico dedicado a próteses de membros inferiores, almejando a reprodução de movimentos naturais, reproduzindo as funções do membro amputado.

No desenvolvimento do dispositivo mecatrônico, foram utilizados conceitos de anatomia, fisiologia, cinesiologia e engenharia de controle e automação, dedicados a otimização de elementos da prótese, enfatizando a articulação do joelho, almejando a interface dos elementos sensores e atuadores do servo-sistema, através de um controlador microprocessado dedicado. Para tal, foi desenvolvida uma eletroválvula dedicada ao controle de rigidez da articulação do joelho, a qual foi testada em nível de simulação computacional e após comprovado seu funcionamento, foi prototipada. A seguir, foram elaborados algoritmos para controle cinemático da prótese implementados no microcontrolador, em função da marcha humana e para tal foi elaborado o modelo cinemático. Como por trabalhos futuros, serão elaborados testes em bancada com o objetivo da aplicação de ensaios de repetição para verificação do desgaste, fadigas e da confiabilidade do servomecanismo para que posteriormente possa ser testado em conjunto na prótese em ambulatório médico, onde serão efetuadas análise de potência e energia, teste ergoespirométrico e eletromiografia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRUNEIRA, C.A.V. Estudo Biomecânico da Locomoção Humana: Dissertação de Mestrado, **EEF-USP**, São Paulo, 1994.
- CHAMLIAM, T.R., **Marcha em Amputados**, Lemos Editorial, São Paulo, 1997.
- Friedmann, L.W., **Reabilitação de Amputado de Membro Inferior**, 4ª Ed, São Paulo, Manole, 1994.
- GUYTON, A. C. **Fisiologia Humana**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, Koogan S.A, 1988.
- MATIOTTI, M.L.V., **A Reabilitação do Amputado**, 1ª Ed, São Paulo, Robe Editora, 1992.
- PERRY, J., The Mechanics of Walking a Clinical Interpretation. **Physical Therapy**, Vol. 47, 1984.
- SMITH, L. K., Weiss, E.L., Lehmkuhl, D., **Cinesiologia Clínica de Brunnstron**.
- THELEN, E., **Development of Coordinated Movement**: Implications for Early Development M. Wade & H.T.A. Whiting (eds.) 1986.
- WINTER, D., The **Biomechanics and Motor Control of Human Gait**. Normal, Elderly and Pathological. Ontario, Canadá, University of Waterloo Press, 1991.
- ZERNICKE, R. F.; SCHNEIDER, K., Biomechanics and Developmental Neuromotor Control, **Child Development**, n. 64, 1993.